

PROFILAKTIKA INSPEKTORI TOMONIDAN AYOLLAR JINOYATCHILIGINI OLDINI OLISH FAOLIYATINING TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI

V.O.Egamberdiyev

**Ilmiy Rahbar: IIV Akademiyasi Huquqbuzarliklar
profilaktikasi faoliyati kafedrası katta o'qituvchisi**

Safarov Davronbek Mahmudali o'g'li

310-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17854709>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ayollar jinoyatchiligining oldini olishda profilaktika inspektorining o'rni, vazifalari va vakolatlari, shuningdek, ushbu faoliyatni tartibga soluvchi tashkiliy va huquqiy mexanizmlar yoritilgan. Ayollar orasida huquqbuzarlikka sabab bo'layotgan omillar, ularni erta aniqlash, xavf guruhidagi shaxslar bilan ishlash, oilaviy zo'ravonlikning oldini olish va davlat xizmatlari o'rtasidagi hamkorlik tizimining me'yoriy asoslari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamlashtirilgan profilaktika tizimi, "Ayollar daftari", psixologik xizmatlar bilan integratsiya va mahalla tizimining o'rni haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar

Ayollar jinoyatchiligi, profilaktika inspektori, tashkiliy-huquqiy asoslar, xavf guruhi, oilaviy zo'ravonlik, huquqiy tartibot, mahalla, ijtimoiy himoya, profilaktika choralari.

Ayollar jinoyatchiligi bugungi kunda jamiyatning ijtimoiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan murakkab ijtimoiy-huquqiy hodisalardan biri bo'lib, uni tartibga solish va oldini olish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan sanaladi. Chunki ayol – oilaning asosiy tayanchi, tarbiyachi va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning muhim subyektidir. Shu sababli ayollar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish faqat huquqiy choralarni emas, balki keng ijtimoiy, psixologik, ma'naviy tizimlarni qamrab oladi.

Profilaktika inspektorining ushbu yo'nalishdagi faoliyati O'zbekiston Respublikasi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonun, "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonun, Prezident Farmon va qarorlari, shuningdek, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan hukumat dasturlari bilan tartibga solinadi. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar profilaktika inspektoriga aniq vazifalar va vakolatlarni yuklaydi, ularning ayollar bilan ishlashdagi mexanizmlarini belgilab beradi.

Ayollar jinoyatchiligi ko'pincha oilaviy nizolar, iqtisodiy qiyinchilik, ruhiy bosim, zo'ravonlik, bandlikning yetishmasligi kabi omillar bilan bog'liq bo'lib, bunday sabablar kompleks yondashuvni talab qiladi. Shu boisdan profilaktika inspektori faoliyatining tashkiliy asoslari bir nechta xizmatlar bilan uzviy hamkorlikni nazarda tutadi: mahalla fuqarolar yig'ini, Xotin-qizlar qo'mitasi, psixologik xizmat, tibbiyot muassasalari, bandlik markazlari, ta'lim muassasalari va boshqa ijtimoiy institutlar. Ushbu hamkorlik "jomadlik tamoyili" asosida amalga oshiriladi, ya'ni har bir ayolning muammosi alohida o'rganilib, unga mos profilaktika choralari belgilanadi.

Profilaktika inspektorining ayollar jinoyatchiligini oldini olish bo'yicha huquqiy vakolatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- huquqbuzarlik sodir etgan yoki sodir etish xavfi mavjud bo'lgan ayollarni ro'yxatga olish;
- ularni ijtimoiy, psixologik va huquqiy xizmatlarga yo'naltirish;

— oilaviy zo‘ravonlik holatlarini aniqlash, huquqiy himoya orderi berish bo‘yicha chora ko‘rish;

— “Ayollar daftari” tizimi orqali ijtimoiy yordam mexanizmlarini faollashtirish;

— reabilitatsiya muassasalari va ijtimoiy xizmatlar bilan integratsiya qilish;

— xavf guruhidagi ayollar bilan profilaktik suhbat, monitoring va uyiga borib o‘rganish ishlari.

Ushbu vakolatlar tashkiliy asoslar orqali qo‘llab-quvvatlanadi. Xususan, Ichki ishlar organlari huzuridagi profilaktika xizmati, Jinoyat ishlari bo‘yicha komissiyalar, Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi tizimi, sud organlari bilan o‘zaro hamkorlik faoliyati aniq reglamentlangan. Bu hol ayollar jinoyatchiligini oldini olishda “institutsional yondashuv” imkonini beradi.

Ayollar jinoyatchiligining barvaqt oldini olishda inspektor faoliyatining yana bir tashkiliy-huquqiy asosini raqamlashtirish jarayoni tashkil etadi. Bugungi kunda “Yagona profilaktika elektron tizimi”, “Ayollar daftari”, “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” kabi platformalar orqali xavf guruhlari monitoringi yo‘lga qo‘yilgan. Bu tizimlar inspektor faoliyatini yengillashtirib, ayollarning ijtimoiy holati, murojaatlari, psixologik qo‘llab-quvvatlanishi haqida to‘liq ma‘lumot olishga imkon yaratadi.

Oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurashish sohasida ham bir qator tashkiliy-huquqiy asoslar mavjud. Xususan, “Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun profilaktika inspektorining ushbu yo‘nalishdagi faoliyatini yanada takomillashtiradi. Bu qonun asosida himoya orderi berish tizimi joriy etilgan bo‘lib, ayollarni darhol himoya qilish va xavfli shaxslarni vaqtincha cheklash imkonini beradi.

Ayollar jinoyatchiligi profilaktikasining samaradorligi ko‘p jihatdan profilaktika inspektorining professional tayyorgarligi va kasbiy malakasiga ham bog‘liq. Shu sababli tizimli ravishda malaka oshirish kurslari, psixologik treninglar, mediatorlik, oilaviy konfliktologiya bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlari o‘tkazilishi zarur. Bu tashkiliy chora-tadbirlar inspektorini murakkab vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishga, ayollar bilan nozik masalalarda samarali muloqot olib borishga o‘rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, ayollar jinoyatchiligini oldini olish davlat siyosatining eng nozik va mas‘uliyatli yo‘nalishlaridan bo‘lib, profilaktika inspektori bu jarayonning markazida turadi. Ushbu faoliyatning samarali tashkil etilishi normativ-huquqiy asoslarning mukammalligi, xizmatlararo uzviy hamkorlik, raqamlashtirish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimlarining faol ishlashi hamda inspektorlarning kasbiy mahoratiga tayanadi. Tashkiliy va huquqiy mexanizmlar uyg‘unligida olib borilgan profilaktika ishlari ayollar jinoyatchiligini kamaytirishga, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mahmudov Z. *Huquqbuzarliklar profilaktikasining tashkil etilishi va boshqaruvi.* – Toshkent: IIV Akademiyasi, 2019.
2. Xolmatova S. “Ayollar jinoyatchiligini keltirib chiqaruvchi omillar va ularning huquqiy tahlili.” – *JTSU ilmiy jurnali*, 2021.
3. Sodiqova N. *Gender zo‘ravonligining ijtimoiy-huquqiy jihatlari.* – Toshkent: Adolat, 2020.